

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinovna</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G'. R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Iloxomjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Iltom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodikjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINING DIRIJYORLIK APPARATINI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI

Z. A. Nuraliyeva

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, izlanuvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirish va rivojlantirishda zamonaviy interfaol metodlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari hamda pedagogik ahamiyati yoritilgan. Oliy musiqiy-pedagogik ta'lim bahsida talabalarning passiv tinglovchidan faol ijodkor ijrochiga aylanishi, andozaviy manual harakatlardan voz kechib, asar mazmunini individual obrazli-plastik talqin qilish ko'nikmalarini egallash masalalari tahlil qilingan. Maqolada dirijyorlik darslarining turli bosqichlarida "Aqliy hujum", "Klaster", "Baliq skeleti", "Munozara" kabi interfaol metodlar hamda juftlikda va guruhliy ishlash shakllarining amaliy qo'llanish mexanizmlari, shuningdek, ularning talabalardagi texnik va ijtimoiy-pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishdagi natijalari tizimli jadval asosida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak musiqa o'qituvchisi, dirijyorlik apparati, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, manual texnika, harakat koordinatsiyasi, aqliy hujum, klaster, baliq skeleti, musiqiy-badiiy tafakkur, xor jamoasi, amaliy refleksiya, professional kompetensiya, estetik did, ta'limni modernizatsiyalash.

Abstract: This article highlights the specific features and pedagogical significance of applying modern interactive methods in the formation and development of the conducting apparatus of future music teachers. The study analyzes the transformation of students from passive listeners into active creative performers in higher music-pedagogical education, as well as the development of skills for individual figurative and plastic interpretation of musical works instead of relying on stereotypical manual movements. The article presents the practical mechanisms of applying such interactive methods as "Brainstorming", "Cluster", "Fishbone", and "Discussion", along with pair and group work activities at different stages of conducting lessons. It also demonstrates, through a systematic table, the results of these methods in developing students' technical and socio-pedagogical competencies.

Key words: future music teacher, conducting apparatus, interactive methods, pedagogical technologies, manual technique, movement coordination, brainstorming, cluster, fishbone, musical and artistic thinking, choir ensemble, practical reflection, professional competence, aesthetic taste, modernization of education.

Аннотация: В статье раскрываются особенности и педагогическое значение применения современных интерактивных методов в формировании и развитии дирижёрского аппарата будущих учителей музыки. Анализируются вопросы перехода студентов от позиции пассивного слушателя к активному творческому исполнителю в системе высшего музыкально-педагогического образования, а также формирования навыков индивидуальной образно-пластической интерпретации музыкального произведения вместо использования шаблонных мануальных движений. В статье представлены механизмы практического применения таких интерактивных методов, как "Мозговой шторм", "Кластер", "Рыбья кость", "Дискуссия", а также форм парной и групповой работы на различных этапах занятий по дирижированию. Кроме того, на основе системной таблицы показаны результаты влияния данных методов на развитие технических и социально-педагогических компетенций студентов.

Ключевые слова: будущий учитель музыки, дирижёрский аппарат, интерактивные методы, педагогические технологии, мануальная техника, координация движений, мозговой шторм, кластер, рыба кость, музыкально-художественное мышление, хоровой коллектив, практическая рефлексия, профессиональная компетентность, эстетический вкус, модернизация образования.

KIRISH

Ta'lim jarayonining hozirgi bosqichida uni modernizatsiya qilish, talabalarda ijodiy fikrlash, estetik did va kasbiy-badiiy tafakkurni rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, musiqiy ta'lim fanlarini o'qitishda interfaol metodlarga asoslashtirilgan pedagogik texnologiyalarni qo'llash talabalarning faolligini oshirish, ularning mustaqil fikrlashi va kasbiy-ijrochilik salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, "Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirish" modulini o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish dolzarb pedagogik masala sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur modul talabalarda dirijyorlik texnikasi asoslari, kompozitsion-musiqiy fikrlash, harakat va ohang uyg'unligini badiiy talqin qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Dirijyorlik apparati ustida ishlash jarayonida interfaol metodlardan foydalanish talabani ta'lim jarayonining faol sub'ekti sifatida ishtirok etishga, musiqiy asarni tahlil qilish, fikr almashish, manual yechimlarni birgalikda muhokama etish orqali mustaqil kasbiy xulosalar chiqarishga yo'naltiradi. Bu esa bo'lajak musiqa o'qituvchilarining estetik idroki, professional tasavvuri va ijodiy-dirijyorlik faolligini rivojlantirish uchun qulay pedagogik muhitni yaratadi.

Musiqa ta'limida interfaol metodlar pedagog va talaba o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu metodlar orqali talabalarning bilish faoliyati faollashadi, ularning shaxsiy ijrochilik tajribasi va individual jismoniy-badiiy imkoniyatlari inobatga olinadi. Jumladan, "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Baliq skeleti", "Munozara", "Loyiha metodi" kabi interfaol metodlar dirijyorlik apparatini shakllantirish jarayonida harakat koordinatsiyasini to'g'ri tanlash, sxemalarni umumlashtirish, plastik ifoda vositalarini aniqlash hamda manual yaxlitlikni ta'minlashda samarali qo'llaniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar ta'lim jarayonida bilimlarni va tayyor harakatlarni quruq holda berishga emas, balki ularni talaba tomonidan ongli va faol o'zlashtirishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Bunday yondashuv talabalarning fikrlash va eshitish jarayonini faollashtirib, ularni kasbiy-muammoli vaziyatlarga duch keltiradi va musiqiy-badiiy masalalarni mustaqil hal etishga undaydi. Natijada talabalar dirijyorlik apparatini shakllantirishda andozaviy, qotib qolgan harakatlardan voz kechib, asar mazmunini individual va obrazli-plastik talqin qilishga intiladilar.

Interfaol metodlarning muhim jihatlardan biri shundaki, ular talabalarda kasbiy muloqot madaniyatini, xor jamoasi bilan ishlash ko'nikmalarini, o'z ijro talqinini asoslab berish va himoya qilish malakalarini shakllantiradi. Dirijyorlik apparati ustida guruh va juftlikda ishlash jarayonida talabalar bir-birining harakat koordinatsiyasini tahlil qiladi, fikr almashadi va umumiy ijodiy qarorga keladi. Bu esa ularning nafaqat musiqiy-badiiy, balki pedagogik va ijtimoiy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Interfaol metodlar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning milliy va umuminsoniy musiqiy qadriyatlarini anglashiga, an'anaviy va zamonaviy dirijyorlik maktablari unsurlarini uyg'unlashtirishga imkon yaratadi. Bunday metodlar bo'lajak o'qituvchilarda xor asarini nafaqat texnik jihatdan dirijyorlik sxemasida bajarish, balki uni manual harakatlar bilan mazmunan boyitish, g'oyaviy jihatdan asoslash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim talabalarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda harakat koordinatsiyasini to'g'ri tanlash, sxemalarni umumlashtirish, plastik ifoda vositalarini aniqlash hamda manual yaxlitlikni ta'minlash maqsadida quyidagi interfaol va tarkibiy metodlar majmuasidan foydalanildi:

Muammoli-qidiruv metodlari: "Aqliy hujum", "Baliq skeleti" (Fishbone) - texnik kamchiliklar va mushak qisilishlarini (zajim) aniqlash uchun.

Grafik-tizimli metodlar: "Klaster", "Insert" - dirijyorlik apparati anatomiyasi va nazariy tushunchalarni tizimlashtirish uchun.

Amaliy va interfaol shakllar: guruh va juftlikda ishlash, loyiha metodi hamda videoyozuvlar asosida refleksiya qilish texnikasi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: **Dirijyorlik apparatini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish tizimi**

No	Interfaol metod nomi	Qo'llanish bosqichi	Mazmuni va bajarilish tartibi	Pedagogik ahamiyati va natijasi
1	Aqliy hujum	Darsning kirish bosqichi	Talabalarga muayyan asarning (masalan, 3/4 yoki 4/4 o'lchovli) dirijyorlik g'oyasi beriladi, uning auktakti, sur'ati bo'yicha erkin fikrlar bildiriladi.	Talabalarning ijodiy va musiqiy fikrlashi faollashadi, harakat g'oyasini ishlab chiqish ko'nikmasi rivojlanadi.
2	Klaster metodi	Mavzuni tushuntirish bosqichi	"Dirijyorlik apparati" tushunchasi markazga olinib, gavda, yelka, tirsak, bilak, barmoqlar va mimika o'zaro tizimli bog'lanadi.	Tizimli fikrlash, harakat anatomiyasini anglash va kasbiy tahlil qilish malakasi shakllanadi.
3	Insert metodi	Nazariy bilimlarni mustahkamlash	Talabalar dirijyorlik texnikasiga oid ilmiy-metodik ma'lumotlarni (auktakt, snyatie, dinamika) maxsus belgilar asosida tahlil qiladi.	Ongli o'zlashtirish, mustaqil kasbiy fikrlash va amaliy refleksiya rivojlanadi.
4	Baliq skeleti (Fishbone)	Muammoli vaziyat yaratish	Dirijyorlik apparatidagi muammo (mushaklar qisilishi – zajim, sxemadagi aniqlik yetishmasligi) aniqlanib, sabab va yechimlar izlanadi.	Muammoli pedagogik fikrlash, harakatdagi xatolikning sabab-oqibatini aniqlash ko'nikmasi rivojlanadi.
5	Munozara (bahs)	Ijodiy yechimlarni tanlash	Bir doston yoki xor asarining turli dirijyorlik plastik talqinlari taqqoslanadi, talabalar o'z manual harakat uslubini asoslaydi.	Tanqidiy fikrlash, estetik ijroni baholash va professional nutq madaniyati shakllanadi.
6	Guruhiy ish	Amaliy mashg'ulot bosqichi	Talabalar kichik guruhlarga bo'linib, bitta murakkab musiqiy asarning xor va dirijyorlik partiturasini ustida birgalikda ishlaydi.	Hamkorlik, xor jamoasini boshqarish, o'zaro fikr va tajriba almashish ko'nikmalari rivojlanadi.
7	Juftlikda ishlash	Sxemalar va manual texnika bosqichi	Ikki talaba juftlikda turib, bir-birining dirijyorlik sxemalarini, qo'l harakatlari erkinligini ko'zguda tahlil qiladi va taklif beradi.	O'zaro nazorat, xatolarni vizual tahlil qilish, baholash va badiiy harakatni rivojlantiradi.
8	Loyiha metodi	Yakuniy bosqich	Talabalar maktab dasturidagi bitta xor asarini mustaqil tanlab, uni o'rgatish va dirijyorlik qilish loyiha rejasini ishlab chiqadi.	Mustaqil ijod, darsni rejalashtirish va yakuniy amaliy professional mahsulot (ijro) yaratish ko'nikmasi shakllanadi.
9	Refleksiya metodi	Dars yakuni (Baholash)	Talabalar dars davomida o'z dirijyorlik apparatida erishilgan yutuq va kamchiliklarni tahlil qiladi, video-yozuvlarni ko'rib xulosa chiqaradi.	O'z-o'zini tahlil qilish va baholash, professional o'sishni anglash va estetik kasbiy tafakkur rivojlanadi.

Mazkur jadvaldan ko'rinadiki, "Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirish" modulini o'qitish jarayonida interfaol metodlardan tizimli foydalanish talabalarning ijodiy faolligi, musiqiy-badiiy tafakkuri va professional-estetik idrokini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlar talabani ta'lim jarayonining passiv ishtirokchisidan faol sub'ektga (ijodkor ijrochiga) aylantirib, ularning mustaqil fikrlashi va individual badiiy talqinini qo'llab-quvvatlaydi. Natijada dirijyorlik mashg'ulotlarining samaradorligi oshib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy salohiyati to'laqonli namoyon bo'ladi.

Modulni o'qitishda interfaol metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish talabalarning musiqiy tafakkuri, estetik didi hamda ijodiy-boshqaruvchanlik faolligini izchil rivojlantiradi. Ushbu metodlar talabalarning dirijyorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni mustaqil izlanish va kasbiy-pedagogik qarorlar qabul qilishga undaydi.

Dirijyorlik apparatini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish musiqa ta'limining samaradorligini oshirish, talabalarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularni estetik jihatdan yetuk, mahoratli pedagog sifatida shakllantirishning muhim omili hisoblanadi. Ushbu metodlarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish zamonaviy maktab talabalariga mos, yuqori kompetensiyali va ijodkor musiqa o'qituvchisini tarbiyalashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Modulni o'qitishda interfaol metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish talabalarning musiqiy tafakkuri, estetik didi hamda ijodiy-boshqaruvchanlik faolligini izchil rivojlantiradi. Ushbu metodlar talabalarning dirijyorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni mustaqil izlanish va kasbiy-pedagogik qarorlar qabul qilishga undaydi.

Dirijyorlik apparatini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish musiqa ta'limining samaradorligini oshirish, talabalarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularni estetik jihatdan yetuk, mahoratli pedagog sifatida shakllantirishning muhim omili hisoblanadi.

Mazkur metodlarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish zamonaviy umumta'lim maktablari talablariga mos, yuqori kompetensiyali va ijodkor musiqa o'qituvchisini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. - Toshkent, O'zbekiston, 2023. - 416 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. Sh.M. Mirziyoyev. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2024. - 560 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz - T.: "O'zbekiston". 2017. - 592 b
4. Аносов Н. П. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. – М. : Музыка, 1976. – 184 с.
5. Avliyakov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar. - T.: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti, 2008. – 164 b.
6. Bagrinovskiy M.M. Dirijyorskaya texnika ruk. - Moskva: "Muzika", 1973. - 156 s.
7. Elizabeth A. H. Green. The Modern Conductor. - Pearson Publishing Company, Incorporated, USA: 2012. - 320 p.
8. Ержемский Г. Л. Психология дирижёрского искусства и исполнительского процесса. – Л. : Музыка, 1989. – 160 с.
9. Гинзбург Л. М. Избранные статьи. Дирижёрское искусство: эстетика и практика. – М. : Советский композитор, 1985. – 312 с.
10. Hasanboev J. va boshq. Pedagogika nazariyasi (Didaktika): Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. - Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2011. - 420 b.
11. Ishmuhammedov R. Ta'limda innovatsiya. - T.: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti, 2010.
12. Казачков С. А. От дирижёрского жеста к хоровому звучанию. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1998. – 340 с.
13. Колеса Н. Ф. Дирижирование. – Киев : Музыка Украина, 1981. – 216 с.
14. Кондрашин К. П. О дирижёрском искусстве. – Л. : Музыка, 1975. – 128 с.
15. Мусин И. А. Язык дирижёрского жеста. – М. : Музыка, 2006. – 232 с.
16. Мусин И. А. Техника дирижирования. – Л. : Музыка, 1967. – 352 с.
17. Muslimov N.A. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quv-metodik qo'llanma. - T.: "Sano-standart", 2015. - 208 b.
18. Muslimov N.A. va boshqalar. Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari. O'quv-metodik qo'llanma. - T.: "Sano-standart", 2015. - 120 b.
19. Ольхов К. А. Теоретические основы дирижёрской техники. – Л. : Музыка, 1979. – 160 с.
20. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Metodik qo'llanma. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. - Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012. - 193 bet.
21. Пионтковский И. И. Основы дирижёрской техники : руководство для начинающих. – М. : Музгиз, 1960. – 92 с.
22. Сивизьянов А. С. Проблема мышечного напряжения у дирижёра. – М. : Музыка, 1985. – 96 с.
23. Shokirov J. Musiqa o'qitish metodikasi va maktab repertuari. - T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. - 164 b.
24. Valixojayeva S. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dirijyorlik fanlarini o'qitish metodikasi. Metodik qo'llanma. - Toshkent: TDPU, 2020. - 120 b.
25. Xalilov F.N. Musiqa pedagogikasi va dars berish metodikasi. O'quv qo'llanma. - Toshkent: "Musiqqa", 2018. - 210 b.
26. Yormatov J. Xor dirijyorligi va xorshunoslik asoslari. Darslik. - Toshkent: "Gafur Gulom", 2015. - 188 b
27. <http://edu.uz> - O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi.
28. <http://lex.uz> - O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
29. <http://bimm.uz> - Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.